

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА

**Боронова З.С.
Жунусалиева Э.Ж.
Сатимова Ж.Д.**

Ошский Государственный Университет, г. Ош, Республика Кыргызстан

jannatsatimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344532>

Введение. В последние годы проблема «аптечной» наркомании приобрела особую остроту в Кыргызской Республике. Увеличение числа несовершеннолетних, употребляющих психоактивные лекарственные препараты не по медицинским показаниям, свидетельствует о системном кризисе в сфере фармацевтического контроля, профилактики наркомании и соблюдения этических норм фармацевтами. Аптечные наркотики, благодаря своей доступности и дешевизне, становятся альтернативой тяжелым наркотикам, что особенно опасно в условиях слабой регуляции и недостаточной информированности населения.

Целью настоящего исследования является выявление роли аптек в распространении «аптечной» наркомании среди молодежи Кыргызской Республики, анализ факторов, способствующих неконтролируемому обороту психоактивных препаратов, а также разработка предложений по усилению фармацевтического контроля и профилактике немедицинского употребления лекарственных средств.

Материалы и методы. В рамках исследования были проанализированы статистические данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики, а также сведения, предоставленные Республиканским центром психического здоровья и наркологии. В 2023 году зарегистрировано 500 случаев употребления сильнодействующих препаратов, из которых более 70% составляют подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Также было зафиксировано 386 обращений за медико-психологической помощью, связанных с употреблением аптечных препаратов.

Полевые наблюдения показали наличие пустых упаковок от лекарств и этилового спирта в общественных местах, что подтверждает массовый характер проблемы. Были проведены интервью с врачами-наркологами, фармацевтами и представителями правоохранительных органов.

Выявлены следующие ключевые факторы распространения аптечной наркомании:

1. Нарушение правил отпуска рецептурных препаратов;
2. Отсутствие системы электронных рецептов;
3. Наличие каналов в социальных сетях, реализующих препараты незаконным способом;
4. Недостаточная квалификация и правовая осведомленность фармацевтов;
5. Отсутствие действенного мониторинга продаж психоактивных препаратов.

Выводы. Результаты исследования подтверждают, что аптеки играют ключевую роль в распространении «аптечной» наркомании в Кыргызстане. Нарушение этического кодекса фармацевта, слабый контроль за отпуском рецептурных препаратов и отсутствие цифровых механизмов отслеживания продаж создают благоприятную среду для немедицинского употребления психоактивных веществ.